

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ «ІСКЕР АДАМ» КОНЦЕПТІСІ

КАБУЛОВА ШАХНИЗА ГАЗИЗОВНА

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің оқытушысы,
Астана, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада қазақ тілінің лексикалық жүйесіндегі «іскер адам» концептісінің тілдік көрінісі сөздіктерде берілген түсіндірмелер, медиамәтіндердегі тілдік деректер арқылы анықталады.

«Іскер адам» концептісі – іскер ортаны сипаттайтын концептосфераның құрамдас бөлігі ретінде қоғамдағы саяси-экономикалық, әлеуметтік-психологиялық қатынастарды қамтитын күрделі құрылым. Бұл мақалада қазақ халқы танымындағы «іскер адам» концептісінің мән-мағыналық ерекшеліктері, зерттелу деңгейі, оның концептуалды тілдік компоненттер жүйесі және ортаның осы концептіні құраудағы ассоциациялық тілдік ерекшеліктері қарастырылады.

Түйін сөздер: іскер адам, табысты адам, концепт, кәсіп, кәсіпкер.

Кіріспе. Тіл біліміндегі адамөзекті парадигма тілді сыртқы дүние заттарымен байланыста қарастыру қажеттігін айқындап, тілдің табиғаты таныммен, мәдениетпен, этноспен, қоғаммен қарым-қатынасы негізінде ашылатынын дәлелдеді. Тілде көрініс таппайтын еш нәрсе жоқ, әлем бейнесі толық қамтылады. Тілдің басты қасиеті де сол – қоршаған ортадағы құбылыс, адамның таным-түсінігін, көзқарас-пікірлерін т.б. «ескерусіз, елеусіз» қалдырмайды, болмыстың барлық тыныс-тіршілігі тілде бедерленіп отырады. Сөйтіп уақыт озып, заман өзгерген сайын зерттеуді қажет ететін өзекті тың тақырыптар туындайды. Солардың бірі ретінде қазақ танымындағы «іскер адам» концептісін алуға болады. Елімізде нарықтық экономиканың дамуымен байланысты осы топ өкілдерінің мінез-құлқы, тілі, қоғамда алатын орны, сонымен қатар халықтың «іскер адамға» деген көзқарасы айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Заманға сай іскер адам болғысы келетіндердің саны еселенді. Қоғамдағы өзгерістер тіл-тілде көрініс табатындықтан, «іскер адам» санатын тілтанымдық тұрғыда қарастыру зерттеушілердің қызығушылығын тудырып (Е.В. Долгова, Е.А. Погодаева, М.А. Гаталова, Р.М. Бактиярова т.б.), «іскер адамға» қатысты тілдік бірліктердің ерекшеліктері жан-жақты қарастырыла бастады.

Бүгінде жеке кәсіпкерлік саласында белсенді қызмет атқаратын іскер адамдардың бизнесмен, инвестор, олигарх, іскер әйел секілді т.б. жаңа санаты қалыптасты. Іскер адам кәсіпкерлік әлемдегі басты тұлғаға айналды. Соған сәйкес, тілде «іскер адам» бейнесін әр қырынан ашатын тілдік бірліктер қолданысы бұқаралық ақпарат құралдарында, жалпы қоғамда арта түсті. «Іскер адаммен» байланысты сөз қолданыстары іскерлік коммуникацияда орын алатын барлық іс-әрекеттерді, қызмет түрлерін қамтиды және «іскер адамды» әр қырынан сипаттайтын тілдік бірліктердің (сөз, сөз тіркесі, сөйлем) жиынтығынан тұрады. Осы орайда, жеке әлеуметтік топты құрайтын «іскер адам» концептісінің қазақ танымындағы тілдік көріністерін қарастыру маңызды болмақ.

Зерттеу әдістері. Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін семантикалық және компоненттік талдау әдістері қолданылды.

Зерттеу әдістері: тұжырымдамалық әдіс; талданатын тілдік құбылыстарды байқауды, оларды талдау мен жіктеуді, сондай-ақ алынған нәтижелерді түсіндіруді қамтитын сипаттау-талдау әдісі; тұжырымдаманы фреймдік модельдеу әдісі қолданылды.

Сондай-ақ, жұмыста келесі зерттеу әдістері қолданылды: саяси лингвистика бойынша зерттеулерде А.П. Чудинов белсенді пайдаланатын фреймдік құрылымды модельдеу әдісі [Чудинов 2007], кәсібі бойынша тұлғалардың атауларымен байланысты бағалау мағыналарын зерделеу кезінде Е.И. Голованова [Голованова 2008]; сипаттау әдісі, интерпретациялық

талдау, контент-талдау, уәждемелік талдау (іскер адамдардың интенцияларын, аксиологиялық жүйесін анықтау үшін), семантикалық дифференциал әдісінің элементтері (тиімді/тиімсіз басшы бағалау критерийлерін анықтау үшін), компоненттік талдау (лекциялардың мәнін нақтылау үшін) қолданылды.

Әдебиетке шолу. «Іскер адам», «кәсіпкер»/«жеке кәсіпкер», «бизнесмен», «инвестор», «табысты адам» секілді т.б. мағыналас атаулар лингвокогнитивтік бағыттағы еңбектердің зерттеу нысанына алынды. Мәселен, зерттеуші Е.А. Погодаева «Іскерлік баспасөз мәтіндеріндегі қазіргі іскер адамның когнитивті стилінің көрінісі» атты диссертациялық жұмысында орыс тілдік ортасында «іскер адам» ұғымының пайда болуы (бизнесе жұмыс істейтін және белгілі бір мінез-құлық стилін ұстанатын адам) ресейлік кәсіпкерлердің әлеуметтік мәртебесінің артуына ғана әсер еткен жоқ, сонымен қатар олардың дүниетанымына, ойлау қабілеттеріне және тілдің дамуына да ықпалын тигізгенін атап көрсетеді (Репрезентация когнитивного стиля современного делового человека в текстах деловой прессы, 2009) [1].

Е.В. Долгова «Іскер адам портреті» сөйлеу жанрының дискурсивті-коммуникативтік ерекшеліктері: орыс және ағылшын тілдерінің материалы негізінде» атты зерттеу жұмысында қазіргі журналистикадағы «іскер адам портретінің» сөйлеу жанрымен байланысы, іскер тұлға портретінің мәтіндік, сондай-ақ «іскер адам портретінің» лингвистикалық сипаттамасы мен табысты іскер тұлғаның имиджін қалыптастыруда жарнама стратегияларының рөлі секілді мәселелерге тоқталып, іскер адам бейнесін ашуда бұқаралық ақпарат құралдарының маңызын талдады. Сонымен қатар ағылшын және орыс тілдеріндегі іскер тұлғаның лингвомәдени ерекшелігіне салғастырмалы талдау жасап, ұлттық менталитет пен стереотип мәселелеріне кеңінен тоқталды. «Іскер адам» екі лингвомәдениетте оң (жағымды) коннотацияны иеленген, бірнеше қасиеттерді бойына жинақтаған жалпыланған бейне ретінде танылады. Бұл бейне ерекше әлеуметтік мінездемемен сипатталады. Мәселен, жоғары әлеуметтік позицияны иеленген (жетекші, менеджер), қомақты қаржысы бар, тұрақты қарым-қатынас стилін меңгерген (коммуникацияда өзін-өзі ұстауымен ерекшеленетін) адам. Бұл – қоғамдық санада ғана емес, жеке тіл иеленушілердің де санасында тұрақтанған сапалық белгілер [2].

«Америкалық іскер тұлғаның коммуникативті мінез-құлқының ерекшеліктері (гендерлік тұрғы)» тақырыбындағы М.А. Гаталова еңбегінде медиамәтіндердегі америкалық іскер тұлғаның сыпайы және әдепсіз коммуникативті мінез-құлқының гендерлік ерекшелігін сипаттайды. Іскерлікке келіссөздерді сәтті жүргізу, құжатты сауатты және дұрыс ресімдеу секілді кәсіби құзыреттіліктерді жатқызады. «Іскер адам» кәсіби қызметтің кез келген түрінде жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін іскерлік қарым-қатынас ережелері мен ұстанымдары туралы ақпараттың, білімнің және идеялардың белгілі бір жиынтығын иеленуі қажет дей келе, коммуникативтік мәдениеті дамыған іскер адам ретінде іскерлік қарым-қатынас жағдайында өз көзқарасын нақты, анық тұжырымдай білетін, сондай-ақ өзгелердің пікірімен де санаса алатын адамды түсінеміз деп көрсетеді [3].

М.М. Иванова еңбегінде орыс тіліндегі «Іскер адам» концептісінің тілде объективтену мәселесі семантикалық-когнитивтік тұрғыда сөз етіледі. Зерттеу «тілден концептіге» қарай жүргізіледі. Жұмыста Бендикс әдістемесі бойынша сауалнама өткізіліп, оның нәтижелері талданады. Бұл әдістемеге сәйкес мына сөйлемдерді аяқтау ұсынылады: «Он предприниматель, а не бизнесмен, потому что ...», «Он предприниматель, а не делец, потому что ...», «Он предприниматель, а не толстосум, потому что ...». Іскер адамға қатысты осы атаулар сөздіктерде «предприниматель-кәсіпкер» лексемасының орнына жиі жүретін мағыналас сөздер екенін атап көрсетеді. Сонымен қатар еркін және бағытталған ассоциациялық тәжірибе жүргізіп, нәтижесінде «кәсіпкердің» когнитивтік белгілері айқындалады. Бұл өз кезегінде қазіргі орыс тілдік санасында «кәсіпкерге» қатысты қалыптасқан тілдік көріністерді анықтауға мүмкіндік береді [4].

Орыс, неміс тілдеріндегі медиадискурс материалдары негізінде «іскер әйелді» зерттеген И.Ф. Бадаян «іскер әйел» концептісі мен оның когнитивтік моделін фреймдік құрылымға

сәйкес айқындайды. «Кәсіби қызметі», «Сыртқы сипаты», «Адамгершілік-психологиялық және кәсіби қасиеттері», «Әлеуметтік және қоршаған ортасы» секілді т.б слодтарға жіктеп, іскер әйелге тән сипаттарды талдайды [5].

Р.М. Бактиярова «Қазіргі медиадискурстағы «іскер әйел» концептісі» атты зерттеу жұмысында «Іскер әйел» концептісіне енетін тілдік амал-тәсілдерді қазақ және француз медиамәтіндерін талдау арқылы анықтайды. Ол қазақ лексикографиясында «іскер әйел» ұғымына анықтаманың берілмегенін айтады. Сондықтан «іскер әйел» концептісін кірме құрылым ретінде сипаттап, оның енуін елдегі саяси-экономикалық жағдаймен байланыстырып түсіндіреді және «бизнес-леди», «бизнесуман» кірме сөздерін «іскер әйел» атауымен мағыналас деп таниды. Зерттеуші еңбегінде мынадай қорытындыға келеді: «Қазақ тілдік санасында «іскер әйел», ең алдымен аяулы ана, асыл жар, отбасы мен бизнесті қатар алып жүретін тұлға. ... Қазақ мәдениетіндегі «іскер әйел» бейнесі этникалық менталдылыққа негізделеді [6], ал француз лингвомәдениетіндегі «іскер әйел» өзінің әйелжанды екенін екінші орынға қояды (мүлде ұмытады деуге болады), ерлер басымдылығына ие болады; тұрмысқа шығу, отбасын құру, балаларының болуы шарт емес; өте ақылды, күтімі мінсіз, қаражат жағынан толық тәуелсіз және дербес тұлға, өзінің басқалардан жоғары екенін көрсетеді т.б.» [6, 131]. Бұл еңбекте «іскер әйел» концептісінің құрылымы гендерлік тұрғыда қазақ-француз лингвомәдени кеңістігін салыстыру арқылы ашылған.

Талқылау. Қазіргі қоғамдық санада «іскер адам» концептісі адам кәсібіне қатысты анықталатын концептосфераның қатарына енеді. «Іскер адам» концептісі күрделі құрылым, өйткені ол – әр түрлі мән-мағыналарды қамтитын, уақыт пен кеңістікке, жағдаятқа, қоғамдағы өзгерістерге тәуелді танымдық процестің нәтижесі. «Іскер адам» концептісіне енетін тілдік бірліктерді талдау арқылы қазақ танымындағы «іскер адам» бейнесі ашылады. «Іскер адам» тіркесіндегі *іскер* сөзі – қазақы танымда жалпы адамдардың барлығына ортақ, олардың жұмыс істеу қабілет-қарымына қатысты сындық, сапалық мәнде қолданылатын лексема.

Аталмыш мағына сөздік мақалада айқын көрініс тапқан: «сын. 1. Қолынан іс келетін, шебер, істің көзін білетін; пысық» [<https://sozdikqor.kz>]. *Іскер* сөзінің осы түсіндірмесінде адам баласының жалпы жұмыс істеу қабілетінің жоғарылығына, еңбекқорлығына, нендей істі болса да тындыратынына байланысты мағынасы берілген. Қазақ тілінде *іскер* сын есімі кең мағынасында түрлі кәсіп-мамандық иелеріне қатысты қолданыла береді. Себебі барлық кәсіпте де қолынан іс келетін адамдар бар. *Іскер адам* «мықты маман» дегенді білдіреді. Мысалы: - *Ақтоғай ГЭС-інің басшысы Жанат Дүйсенбаев өте білгір, іскер адам еді, - дейді Қайыпберген аға. – Сол сияқты Мәскеу энергетика техникумын бітірген, кейін қызметі өсіп жоғарылаған шеберіміз Орысбек Нүсіпов те мықты маман болатын* (<https://egemen.kz/article/96989-zhurt-dganyan-tabylatyn-dgan>).

2. экон. Ұйымдастыру мәдениетінің елеулі нышаны, қызметтің белгілі бір жеке іс бабындағы аса маңызды белгісі, ұтымды ұйымдасқан, істің мүддесіне айқын бағдарланған белсенділік; қызметкердің мінез-құлқының белгісі, жеке басының қасиеті, қабілет-қарымы, еңбексүйгіштігі, өзінің кәсіптік міндеттеріне іскерлікпен қарауы, еңбек қызметін тиімді пайдалана білуі, қол астындағы қызметкерлердің қызметін ұйымдастыра білуі, іске жұмылдыра білуі [<https://sozdikqor.kz>]. 2-түсіндірмеде *іскер* лексемасының мағынасы нақтыланып, экономикалық термин ретінде іскери қарым-қатынасты белсенді, тиімді жүзеге асыратын, ұжымды ұйымдастырып, іске жұмылдыра алатын, өз міндеттерін іскерлікпен, тиімді атқаратын тұлғамен байланыстырылған.

Қазіргі тілдік қолданыста *іскер* сөзі кәсіпкерлікпен байланысты түрлі бағдарлама, қауымдастық атауларында белсенді қолданылып жүр. Мысалы: «*Іскер» несиелеу бағдарламасы* (<https://www.gov.kz/memleket/entities/vko-ulan/press/news/>). «*Іскер» бағдарламасының басты нысаны – отандық кәсіпкерлерді қолдау* (https://inbusiness.kz/kz/tv_programs/isker-adam-).

Іскер адам концептісі аясына енетін лексикалық бірліктерді қазақ тілі сөздіктері мен тілдік материалдар арқылы саралап көрейік. Жалпы, қазақ тілі сөздіктерінде *іскер адам* тіркесі

кездеспейді. Оның себебін ұғымның соңғы жылдары ғана қалыптасып, тілдік айналымға кейінгі кезде енген бірлік екенімен, әдеби тілде енді тұрақтана бастауымен түсіндіруге болады.

Іскер адам концептологиялық өрісінде белсенді жұмсалатын бірлік – *кәсіпкер* атауы. Мысалы: *Тағы бір кәсіпкер квазимемлекеттік ұйыммен шарт жасасып, кеніштердің ғимараттары мен нысандарын реконструкциялаған* (<https://egemen.kz/article/341525-kasipker-muddesin-qorghaydy>). *Кәсіпкер болу үшін не істеу керек?* (<https://atameken.kz/kk/news/24126-kak-stat-predprinimatelem-->)

Кәсіпкер лексемасының көптеген сөздіктерде қамтылып, осы ұғымды әр қырынан ашатын түсіндірмелерінің берілуі қоғамдық өмірдің әр түрлі саласында (күнделікті қарым-қатынаста, БАҚ-та, экономика мен әлеуметтануда) орныққан актив қолданыс екенін көрсетеді. *Кәсіпкер* – «арабтың «кәсіп» және парсының «гер» қосымшасының бірігуі арқылы жасалған сөз. Мағынасы «белгілі бір кәсіппен, бизнеспен айналысатын адам»; «мүмкіндікті мойындайтын және қолдайтын инноватор немесе әзірлеуші; мүмкіндіктерді жұмыс істейтін сатылатын идеяларға айналдырады; уақыт, күш, ақша немесе дағдылар арқылы құндылық қосады; бұл идеяларды іске асыру үшін бәсекелес нарықтың тәуекелдерін болжайды және осы күш жігердің пайдасын түсінеді»; «Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын, кәсіпорын құру үшін қаражат іздеп табатын және сол тапқан қаражатымен кәсіпкерлік тәуекелділікке бас тігетін адам. Кәсіпкер қызметтің заңда тыйым салынбаған кез келген түрлерімен, атап айтқанда, коммерциялық делдалдықпен, сауда жасаумен, сатып алумен, кеңес беру қызметімен және басқа қызметтермен, бағалы қағаздарға байланысты операция жасаумен айналыса алады» (<https://sozdikqor.kz/>). Осы түсіндірмелерде көрініс тапқан кәсіпкердің атқаратын қызметі, сол іс-әрекетті жүзеге асыруға қажетті білік-дағдылар, материалдық заттар дүниесі – қазіргі қоғамдағы *іскер адамның* бейнесін ашатын белгілер. Бұлар – *іскер адамның* когнитивтік үлгісін қалыптастырушы ұғым-түсініктер.

Ал *іскер адам, кәсіпкер* сөздеріне синонимдес *бизнесмен* атауына «Қазақ әдеби тілінің сөздігінде», «Қазақ тілінің терминдер сөздігінде» [ағыл. business] зат. экон. Пайда, табыс әкелетін экономикалық қызметпен айналысатын адам; «ақша жасаушы», айналымдағы табыс әкелетін капиталды иеленуші, яғни белсенді экономикалық, коммерциялық қызметпен айналысушы адам» [<https://sozdikqor.kz/>] деген анықтамалар берілген. Шет тілден енген атау болғандықтан, *бизнесмен* лексемасы «Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігінде» кездеседі: «Бизнесмен – кәсіпкерлікпен айналысатын іскер ер адам. Фирма, цех, ферма т.б. жекеменшік кәсіптің иесі. Пайда табу мақсатында жаңа қызмет немесе тауар түрін ойлап тауып, нарыққа ұсынатын адам. Оның құзыретіне компанияны басқару, қол астындағы жұмысшыларды қадағалау, компанияның бюджетін реттеу т.б. қызметтер кіреді. Бизнесмен инвестор да бола алады» [<https://sozdikqor.kz/>]. Осы түсіндірмеде *бизнесмен* сөзінің мағынасы анағұрлым толық, әр қырынан ашылып берілген. Бизнесмен сөзінің дефинициясында *іскер ер адам* тіркесі кездеседі. Тілдік қолданыста бұл тіркесім сирек те болса қолданылады. Мысалы: *Психолог әйелдерге іскер ер адамды қолдайтын бірнеше кеңес берді* (<https://baq.kz/syn-aytpanyz-psiolog-ayelderger-arnap-birneshe-kenes-berdi-332756/>).

Жоғарыда айтып кеткеніміздей, Р.М. Бактиярова еңбегінде бұған қарама-қарсы мәнде гендерлік сипатты танытатын *іскер әйел* тіркесі жұмсалады. Ал кәсіппен айналысатын ер адам туралы сөз болғанда, көп жағдайда, *ер* сөзі түсіріліп, *іскер адам* түрінде ықшамдалып беріледі. *Адам* сөзі гендерлік жіктелімге қарамай, ер мен әйелге ортақ, барлық саналы тіршілік иесін білдіретін атау болғанымен, қазіргі тілдік қолданыста «*іскер адам – іскер әйел*» оппозициялық жұбы қалыптасқан. *Іскер әйел* атауы сонымен қатар контекске қарай *іскер ханым, іскер ару, іскер қыз-келіншектер, іскер бойжеткен* секілді синонимдермен беріліп жүр. Мысалы: *ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында «Бизнестегі іскер ханымдардың табыс кілті: Жобалар, бастамалар және алдағы жоспар» тақырыбында конференция өтті* (<https://ortcom.kz/kk/novosti/biznestege-isker-hanymdardy-tabys-kilti>). *Міне, бүгін біз сөз еткелі отырған кейіпкер ескі мен жаңаны жандандырып, бүгінде туындылары отандық брендке айналған іскер ару – Есимбекова Гульназия Азимбайқызы* ([ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”](https://best-</p></div><div data-bbox=)

people.info/business/541-esimbekova-gulnazija.html). Елімізде іскер қыз-келіншектер өз кәсібімен экономикамызға үлкен үлес қосып келеді (<https://egemen.kz/article/312945-isker-ayelder-manhyzdy-isterden-tys-qalmaydy>). Үш жыл ішінде іскер бойжеткен толағай табысқа жетіп үлгерді (https://kaz.inform.kz/news/zhas-dizayner-ulttyk-nakyshtagy-kiimderdi-alemdik-narykka-shygarmak_a3494357/).

Гендерлік жіктелімге қатысты оппозициялық қолданыс шетел тілдерінде бар. Мысалы: *бизнесмен – бизнесвумен/бизнес-леди*. Businessman – a man who works in business, especially one who has a high position in a company. (Бизнесе жұмыс істейтін адам, әдетте компанияда жоғары лауазымдағы кәсіпкер).

Тілімізде кәсіпкерлердің гендерлік сипатымен байланысты карама-қарсы мәндес сөздердің пайда болуын экстралингвистикалық факторлармен түсіндіреміз. Біріншіден, шет мемлекеттерде кәсіпкерлік, оған қатысты ұғым-түсініктер, ерлермен қатар әйелдердің бизнеспен шұғылдануы біздің елмен салыстырғанда бұрын дамыған, соған сәйкес тілдік бірліктер сөздік құрамда «бизнесмен – бизнесвумен» тұлғасында орныққан. Шетел тілі ықпалынан осы атаулар қазақ тіліне де еніп отыр. Екіншіден, іскерлік ортада әйел санының көбеюі мен белсенділігінің артуы, жетістікке жетіп, танымал болуы, қоғамда гендерлік тұрғыда әлеуметтік басымдықтың берілуі «іскер адам – іскер әйел» жұбын тудырды. Сөйтіп, халықтың менталды әлеміне кірігіп, тілде таңбаланды.

Тілімізде *іскер адам (адамдар)* тіркесі ер мен әйелді қамтып, жалпы бизнеспен айналысатын топты білдіретін атау ретінде де жұмсалады. Мысалы: *Алайда кейбір іскер адамдар әкімшілік кедергілерді айналып өтіп, бұл мәселені шешудің жолын табады* (<https://inbusiness.kz/kz/news/vakcinalyk-turizm-shetelden-ekpe-saldyryp-keluge-bola-ma>). 217 *іскер адамға техникалық көмек қажет болды* (<https://inbusiness.kz/kz/news/karantinnen-kejin-kasipkerler-biznesin-kalaj-zhandandyady>).

Қазақ тарихына үңілсек, саяси-экономикалық байланыстардың, сауда-саттықтың ерте замандардан дамығаны белгілі. Осы қарым-қатынастарды жүзеге асыратын адамдар қазақ тілінің сөздіктерінде *саудагер* лексемасымен берілген: «*Саудагер – (парсы тілінен енген) саудамен айналысатын адам*» (<https://sozdikqor.kz>); «зат. 1. тар. Ерте кезде сауда-саттықпен айналысу арқылы ел-ел арасындағы және ел ішіндегі сауда-саттық қатынасты орнатқан, сол арқылы күн көрген қоғамдық-әлеуметтік топ өкілі; 2. Жоғары білікті сауда қызметкері, сауда маманы; 3. Саудадан хабары бар, саудаға икемді адам; 4. жағымсыз. Арзанды қымбатқа сатып күн көретін адам, алыпсатар» [<https://sozdikqor.kz/>]. *Саудагер* сөзінің түсіндірмесінен *сауда-саттықпен айналысушы, сауда қызметкері, саудаға икемі бар адам*, сондай-ақ *алыпсатар* деген репрезентацияларды анықтаймыз. Бұлар – «іскер адам» концептісінің когнитивтік құрылымына енетін тілдік қолданыстар, өйткені «іскер адам» – түрлі кәсіпті дамытып, саудамен айналысуға икемді қоғамдық-әлеуметтік топ өкілі. «Іскер адам» концептісі – *саудагер, сауда-саттық* ұғымымен тығыз бірлікте қарастырылатын менталды құрылым. Тілімізде *саудагер* сөзінің *сауда қызметкері, кәсіпкер* атауымен өзара мағыналас жұмсалуды кездеседі. Мысалы: *Сауда қызметкері күніне арналған салтанатты іс-шара ҚР Сауда және интеграция министрлігінде өтті* (<https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/591772?lang=kk>). *Базар әкімшілігі саудагерлерге төменгі қабатқа (жертөле) көшуді ұсынған. Кәсіпкерлер бұл ұсыныспен келіспейді, өйткені сатып алушылар тұрақты сауда нүктесіне үйреніп қалған* (Халық үні. <https://halyq-uni.kz/kozkaras/24051-atyshuly-altyn-orda-bazarynda-tagy-da-dau-tuyndady/>).

Лексикалық жүйеде *саудагер* сөзімен қоса *саудакеш* лексемасы бар. Ол «ұсақ-түйек сататын алыпсатар» дегенді білдіреді (<https://sozdikqor.kz/>). Мысалы: *Саудакеш, арбакешке жетіп барар, Ал базар аудармады оған назар* (Серік Сағынтай. Ит жылғы оқиға).

Қазақ төңкерісінен бұрын елімізде түрлі әшекей бұйымдарды, шай, сабын, айна, тарақ секілді ұсақ-түйекті сататын саудагерді *бақалшы (бақал – Жамб., Шу), аттерші, лаукеші* деп атаған. *Қызылқұлақ* (ауыспалы мағынасында *саудагерді* білдіреді), *базарқан* сөздері, жергілікті аймақтарда кездесетін *ұңғыт/ұңғытшы, жайдары* (Гур., Маңғ.) диалектілері *іскер*

адам өрісінен көрінеді. Себебі берілген сөздер қазақ даласында бір кездері жүргізілген сауда-саттыққа қатысты дүниетанымды бейнелейтін тілдік бірліктерге жатады. Мысалы: *Ел кезген құдайы қонақ бақалшы сауда жасап нәпақа тауып жүрген пенде екен, сонымен бірге асқан сыбызғышы болса керек* (<https://adebiportal.kz>). *Бұрын бұл елге Түрікпеннен, Қарақалпақтан жайдарылар келулі* (<https://kazakh.academic.ru>). *Бұл кескен баға осы күнгі лаукеші, саудагерлердің сататын бағасынан екі-үш есе арзан* (<https://qazcorpus.kz/find/>). *Бұл сияқты қызылқұлақтардың ендігі айласы базарда өтпегендерін колхоз-совхоздарға апарып, несиеге береді* (<https://sozdikqor.kz/>). *Үндістаннан келінті бір базарқан* (<https://qazcorpus.kz/find/>). Бұлар – ауызша, жазбаша сөйлеуде пассив қолданылатын көнерген аталымдар. Көнерген атауларды халықтың тұрмыс-тіршілігін, өмір сүрген дәуіріндегі қоғамдық-әлеуметтік қарым-қатынастарды тануға мүмкіндік беретін, концептінің когнитивтік құрылымын аша түсетін бірліктерге жатқызамыз.

Қазіргі таңда «саудамен айналысамын», «сауда-саттық саласындамын», «сауда қызметіндемін» деп айтылғанымен, «Мен саудагермін» деген естіле бермейді. Мысалы: *Саудагерге жегізбейтін де айла бар* (<https://qazcorpus.kz/find/>). *Өйткені ол ғылым арқылы саясатшыға, саясат арқылы саудагерге, саудагерлікпен адамның арын тонайтын, намысын таптайтын қанішерге айналмаған жан еді* (<https://qazcorpus.kz/find/>).

Саудагер сөзінің жағымсыз мағыналық реңкін күшейту үшін алыпсатар сөзі жұмсалады. Алыпсатар сөзіне «Қазақтың этнографиялық категориялар ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі» атты энциклопедиясында: «дайын өнімдерді алдын-ала сатып алып, қайтадан қымбат бағасына сатып пайда табатын саудагер. Ертеректе қазақы ортада мұндай жолмен пайда табатындарды көшпелі ортаның ұстанымдары мен құндылықтары оны қабылдамаған, қырын қараған. XIX ғасырдың 80-жылдарынан бастап, Ресей отаршылығының қазақ даласындағы әсері мейлінше күшеюіне байланысты қазақы ортадағы қоғамдық қатынастар үлкен өзгерістерге ұшырады. Ең алдымен, бұрнағы өндірістік қатынастардың негізгі объектілері жер мен мал сауда-саттық қатынастардың нысанына айналды. Осыған орай, алыпсатар қазақы ортадағы әлеуетті әлеуметтік категориялардың біріне айналды», – деген анықтама берілген (<https://sozdikqor.kz/soz?id=304404&a=ALYPSATAR>).

Халықтың сан ғасырлық өмірлік тәжірибесінен туындаған мақал-мәтелдер ұжымдық санада саудагер ұғымына қатысты жағымсыз көзқарастың орныққанын айғақтай түседі. Мысалы: *Ел аузында саудагер жайлы «Саудагерде иман жоқ, арын сатады. Өтірікшіде иман жоқ, жанын сатады», сондай-ақ «Саудагер ажарын сатады» деген сөз бар. ... Халық айыптаған саудагер – жұртты алдайтын сатушы. Кісі ақысына қол салатын саудагер (Саудагер сөзінің сыры. <https://muslim.kz/article/saudager-sozinin-syry>).*

Исламдық діни танымда араб тіліндегі саудагер сөзінің таңбалануы адамның ізгі қасиеттерімен түсіндіріледі: *Араб тілінде саудагер төрт әріптен тұрады, ол: тә, алиф, жим және ро әріптерінен құралған «тажир сөзі». Әр әріп саудагерге қойылған қатаң талап іспетті. Тә әріпі – тақуалық, алиф әріпі – аманатшылдық, жим әріпі – жүректі және ро әріпі – рахим (мейірімді) ұғымын білдіреді. Олай болса, саудамен айналысуға бел бұған кісі осы қасиеттерді кәсібінің басты ұстанымына айналдыруы керек* (<https://muslim.kz/article/saudager-sozinin-syry>). Мысалда келтірілген *шыншыл, адал, тақуалық, аманатшылдық, жүректі, мейірімді* секілді сапалық белгі-қасиет атаулары – «іскер адамның» когнитивтік моделін толықтырып, аша түсетін бірліктер. Ол өз алдына жеке қарастыруды қажет етеді.

Қазақ тілінің сөздік құрамында «іскер адам» концептілік өрісіне енетін *көпес* сөзі бар (Орал Жәнібек ауданында *күпсе* тұлғасында жұмсалған). Бұл атау XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-саттықтың нығаюымен байланысты енді. *Көпес* лексемасы бастапқыда Ресейлік орыс-татар саудагерлерін білдірсе, кейін саудагерлікпен айналысқан қазақтарға қатысты қолданыла бастады. Патшалық Ресей тұсында көпестер саяси-экономикалық жүйеде үлкен рөл атқарды (<https://sozdikqor.kz/>). Сондықтан тарихи кезенді бейнелейтін *көпес* көнерген аталымы – «іскер адам» концептісінің құрылымын

аша түсетін бірліктердің бірі. Мысалы: *Деров (Артемий Иванович Деров, керекүлік көпес) іскер адам ретінде көмір өндірудің маңыздылығын және бұл істің табысты екенін түсінді* (<https://egemen.kz/article/358300-khalyq-geologi-qosym-pishenbayuly-esimin-bogatyr-kenishine-berse-dgarasady>). *Тыныбай – ұсақ-түйекпен айналысқан қарапайым сауда-саттық иесі ғана емес, қазақтың Семей шаһарындағы бетке ұстар азулы, дәулетті бай көпесінің бірі* (https://semeilib.kz/?page_id=577).

Қазақ әдеби тілінің сөздігінде берілген түсіндірмеден бұрынғы көпес қазіргі танымдағы *кәсіпкер, іскер адам* дегенді аңғарамыз: «зат. тар. Жекеменшігінде сауда жасау үшін өнім беретін кәсіпорны бар ірі саудагер» (). Сонымен қатар, *саудагер-көпес/көпес-саудагер* қосарлама қос сөзі қазақ тілі лексикасында кездеседі. Ол – «зат. тар. Орта Азиядағы және Ресейдегі саудамен айналысатын әлеуметтік топ өкілдерін» білдіретін тілдік бірлік. Мысалы: *Міне, Семей қаласының өркендеуі мен өсуіне сол заманда қызмет еткен татар көпес-саудагерлердің еңбектері осындай ұшан-теңіз болды* (https://semeilib.kz/?page_id=577).

Нарықтық экономикаға бет бұрған тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында түрлі тауарларды сатумен айналысатын адам *коммерсант* кірме атауымен танылды. *Коммерсант* – француз тіліндегі *commercant*, латын тіліндегі *commercium* (сауда) бірліктері арқылы енген сөз. Мысалы: *Қазір Серік – жүргізуші, өз ісінің шебері; Фалия – саудагер, білдей коммерсант (Алтын медаль далада қалды)* (Игілік Әймен. Көкейдегі қалың ой «Бақыттылық пен «Бақытсыздық» шекарасы» <https://qazcorpus.kz/find/>). *«Адидас», «Монтана», бейсболка, қытайдың шүберек аяқ киімі, неше түрлі-түсті, қызылды-жасылды футболкалары, джинси, куртқа, шалбар дегендермен халықты киіндірген коммерсанттар еді* (<https://qazcorpus.kz/find/>). Бұл сөз денотаттық мағынасында кәсіпкерлік сауда қызметін жүргізетін адамды білдірсе, ал коннотаттық мағынасында «алдамшы», «ку», «сұм» деген жағымсыз реңктерді қамтиды. Жағымсыз мағынаны иелену тоқырау кезінде халықтың санасында қалыптасқан негативті ақпараттық фонмен байланысты деп есептейміз. Мәселен, сапасыз тауарларды қымбат бағаға өткізу; айналымда ақша болмағандықтан, құны сәйкес келмейтін тауарларды өз пайдасына қарай, мәселен, 1 қап қантты 1 қойға айырбастау т.с.с. Демек, аталған тілдік бірліктің жағымсыз сипаты тілдің ішкі жүйесінен тыс сыртқы факторлардың ықпалынан, коммуниканттар арасындағы прагматикалық қарым-қатынастардан туындаған. Ақын М. Мақатаевтың мына өлең жолдарында да *коммерсант* лексемасы жағымсыз мәнде қоғамның келеңсіз тұстарын бейнелеу үшін жұмсалған. Мысалы: *Ломбард, ломбард... Сен бір талшық дәтке қуат жоқтан бар, Сен де өзіңше коммерсант, ал да бер. Сен – алаяқ барды жалмап, жоқты алдар, Ат жалынан пайда тапқан саудагер* (<https://qazcorpus.kz/find/>).

Бүгінгі таңда *коммерсант* атауын *іскер адам, іскер әйел, бизнесмен, бизнесвумен, кәсіпкер* секілді тілдік бірліктер ығыстырып шығарды. Өйткені сауда-саттық, кәсіпкерлік саласы тек алып-сатумен ғана шектелмей, жан-жақты дамып, іскерліктің жаңа деңгейіне көтеріліп отыр.

«Іскер адам» концептісіне енетін келесі атау – инвестор. Бұл – ағылшын тілінен енген «қаржы» мағынасын білдіретін сөз. Инвестор жеке тұлға да, ұйым да, мемлекет те бола алады. Инвестор – түрлі инвестициялық жобаларға ақша салатын салым иесі (<https://sozdikqor.kz/>). Мысалы: *Qazaq Air әуе компаниясын вьетнамдық инвестор сатып алды* (<https://zhasalash.kz/news/>). *Қайдасың, қазақ инвесторы?* (<https://egemen.kz/>). *Кәсіпорынға екінші тыныс берген инвестор – Сайдолла Қожабаев* (<https://egemen.kz/>).

«Іскер адам» концептологиялық өрісіндегі инвестор лексемасы кәсіпкерлік іскерліктің жоғары деңгейін танытатын, тәуекелге бел буып, белгілі бір салаға қомақты қаражатын құйып, дамытуға үлес қосатын бизнесменді білдіреді.

«Іскер адам» концептісін сипаттайтын тілдік қолданыстар ішінде, мысалдар мен сөздік мақалалардан көріп отырғанымыздай, біршама терминдер бар. Солардың бірі – *дистрибьютор* экономикалық термині. Тауарларды көтерме сатып алып кейін қайта сататын делдалды білдіреді. Бұл атау фирмаға және жеке тұлғаға қатысты қолданыла береді

(<https://sozdikqor.kz/soz?id=>). *Дистрибьютор* ағылшын тілінен «үлестіруші», «таратушы» деп аударылады. Бұл кірме сөз тілімізде белсенді қолданылатын атауға жатады. Мысалы: *Соңғы кездері еліміздің емдеу мекемелерін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ететін бірыңғай дистрибьютордың жұмысына байланысты көптеген мәселелер туындауда* (<https://egemen.kz/>). *Айта кетейік, Softline компаниялар тобына кіретін Ахофт ІТ дистрибьюторы қазірдің өзінде қазақстандық нарықта жұмыс істеп жатыр* (<https://zhasalash.kz/>).

Дилер сөзі – (ағылш. dealer – саудагер, сатарман) – бағалы қағаздар нарығына кәсіпқой қатысушы. Ол лицензия бойынша дилерлік қызметті жүзеге асырады; тауарларды, бағалы қағаздарды, валютаны сатып алу-сату мәмілесі кезінде делдалдық міндеттерді жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлға. Делдалдан өзгеше түрде олар, әдетте, өз атынан және өзінің есебінен әрекет етеді. Дилер делдалдық фирмалардың, инвестициялық банкілердің, сақтандыру компанияларының қызметшілері емес. Олар арнаулы дайындықтан өтуге, емтихан тапсырып, жұмысқа ресми лицензия алуға тиіс. Дилер бір-бірімен, делдалдармен және тікелей тапсырыскерлермен мәміле жасасады, олардың пайдасы сатушы мен сатып алушы бағамдарындағы айырма, сондай-ақ валюталар мен бағалы қағаздар бағамының өзгеруі есебінен құралады [2]. Мысалы: Отандық дилерлер несиелеу жүйесіне өзгеріс енгізу қажет деп есептейді. Мұндай ұсынысты Өскемендегі «Азия Авто Қазақстан» зауытының басшылығы жасады. (<https://akzhol.kz/kk/blog/>). Өткен жылы ресми дилерлер 71 мыңнан астам жаңа көлік сатты. «2019 жылдың қорытындысы бойынша ресми дилерлер 71 417 көлікті сатты, бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 23,3 пайызға жоғары. Есепті кезеңде қазақстандықтар жаңа жеңіл көліктерді алуға 654,3 млрд теңге жұмсап, 2018 жылғы деңгейден 31,8 пайызға артық болды. (<https://turkystan.kz/>).

Трейдер сөзі – *іскер адам* концептісіне енетін жаңа кірме атау. «Трейдер [trader] зат. экон. Істі өз қаражаты есебінен және жауапкершілікті өз мойнына ала отырып жүргізетін, дербес шешім қабылдайтын, бизнесті жеке өзі басқаратын тұлға» (<https://sozdikqor.kz>). Мысалы: *Демек кез келген адам білім деңгейі мен алғашқы капиталдың мөлшеріне қарамастан криптотрейдер бола алады. Монеталарды сатып алғаннан кейін трейдер немесе ходлерге айналасыз. Трейдерлер – қысқа мерзімде сатып алатын және сататын адамдар. Бірақ та ең тиімдісі – активтерді сатып алып, оны ұмытып кететін ходлер атану саналады* (<https://egemen.kz/article/>). «Криптовалюта: Тәуекелі жоғары, болашағы бұлыңғыр» тақырыпатымен жарияланған мақалада *криптотрейдер* және *ходлер* неологизмдері кездеседі. Бұл атаулар қазақ тілі сөздіктеріне әлі ене қоймаған. *Криптотрейдер* сөзі криптовалюта нарығындағы іскер адамды танытады. «Криптовалюта – жасалуы мен қолданысының бақылануы криптографиялық әдістерге негізделетін цифрлық валюта түрін» білдіретін термин (<https://sozdikqor.kz>). *Ходлер* сөзі – криптовалютаны сатып алып, нарықтағы жағдайға қарамастан, оны кері сатпай, сақтап тұратын адамды білдіру үшін қолданылатын сленг, интернет-мем. Аталған неологизмдер – БАҚ-та, интернет кеңістікте шектеулі топта қолданылып жүрген, сала мамандарына ұғынықты сөздер. Оларды қазақ тілінде сөйлейтіндердің барлығы түсіне бермейді. *Ходлер* лексемасы – уақыт өте келе, тілімізде активтенуі мүмкін, өйткені елімізде сандық валюта саудасымен айналысушылар да жоқ емес. ЭКСПО «Қытай-Еуразия» халықаралық көрмесіне қатысу үшін қазақстандық тауар өндірушілерді іріктеу басталды. (<https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/760139?lang=kk>).

Ауқатты адам – тұрмысы күйлі, шаруасы бай кісі. (Кеңесбаев І. Фразеологиялық сөздік. - Алматы: "Арыс" баспасы, 2007. - 800 б.) Мысалы: Министр ауқатты адамдардың қай өңірде тұратынын айтты. (<https://aikyn.kz/public/index.php/23834/23834-2>). Әлемдегі ең ауқатты адамдардың тізіміне 8 Қазақстандық енді. (<https://kaz.caravan.kz/zhangalyqtar/>).

Қалтасы қалың адам – ақшасы көп, дүние-мүлкі мол кісі туралы айтылады. (<https://sozdikqor.kz/>) Мысалы: алтасы қалың ресейліктер джет жалдап, мобилизациядан қаша бастады. (<https://adyrna.kz/post/>). Оны қалтасы қалың дөкейлер ғана ашады деген ой

қалыптасқаны жасырын емес. (<https://kz.otyrar.kz/>). Ол жерде өмір сүретін адамдардың да қалтасы қалың болуы керек. (<https://zhaikpress.kz/kk/>).

Алайда, кейінгі кейбір кездерде адал еңбектің қадірі кетіп, құты қашқаны да рас қой. Оның орнына іскер, ілкімді екен, кәдімгі кәсіпкер екен деп бірді алып, бірге салатын, сауда-саттық жасап қана пайда табатындарды ғана марапаттап майдаланып кетіп едік. Әрине, тірлікте бұл да керек.

Қорытынды. Түйіндей келе, бүгінгі таңда бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ тілінің лексикалық жүйесіндегі *іскер адамға* қатысты оң көзқарас қалыптасқандығын көреміз. Ол бизнесмендердің қоғамдық-әлеуметтік өмірдің әр түрлі саласында қайырымдылық істермен көбірек шұғылданып, халықтың алғысына бөленуімен байланысты. Іскер адамдарға деген адамдардың көзқарасының өзгеруі – осы топ өкілдерінің сөз саптауы, жүріс-тұрысынан бастап, атқарып жатқан игі істерінің көпшілікке танылып, оң бағаны иеленуімен байланысты дей аламыз. Кеңестік кезеңде стереотиптік ойлау бойынша қалыптасқан *саудагер, алыпсатар, көпес, коммерсант* секілді т.б. тілдік бірліктердегі жағымсыз мағынасы іскер адам/бизнесмен дефинициясын білдірмейді. Іскер адам – басқа да мамандық иелері секілді сауда-саттық, тауар өндіру, түрлі салада халыққа қызмет көрсетумен айналысатын кәсіп иесі ретінде қабылданады.

Зерттеу жұмысында іскер адам ұғымы контексте, жағдаятқа, мәтіннің стильдік сипатына, денотаттың бағалануына орай көптеген лексикалық бірліктермен аталатыны талданды. Бұл іскер адам концептісі құрылымындағы лексикалық дифференциация деңгейінің жоғарылығын көрсетеді.

«Іскер адам» концептісінің ядросынан орын алатын тілдік бірліктерге *іскер, іскер адам, табысты адам, ауқатты адам, қалтасы қалың адам, саудагер, саудақеш, көпес, саудагер-көпес, т.б.* жатады. Бұлардың ішінде көнерген аталымдарға көпес, саудагер-көпес сөздерін жаңа аталымдарға олигарх, трейдер, т.с.с. топтастырамыз. Сонымен, «іскер адам» концепті құрылымындағы көнерген сөздер болсын, неологизмдер болсын – халықтың басынан өткерген тарихи кезеңдерімен, саяси-экономикалық, қоғамдық-әлеуметтік қатынастардың өзгеруімен тығыз байланысып жататын таным үдерісін бейнелейтін тілдік бірліктер.

Іскер адам концептологиялық өрісі қаржы-экономика саласындағы кәсіп иесімен байланысты болғандықтан, осы концептінің когнитивтік құрылымын айқындайтын тілдік бірліктердің көпшілігін термин сөздер құрайды.

Осылайша, жоғарыда келтірілген бұқаралық ақпарат құралдарындағы мысалдарды талдау арқылы іскер адам концептісінің негізгі белгілерімен қатар қосымша мағыналық реңктерін де ашып көрсетуге болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Погодаева Е.А. Репрезентация когнитивного стиля современного делового человека в текстах деловой прессы : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / Погодаева Елена Александровна; [Место защиты: Алт. гос. ун-т]. - Барнаул, 2009. - 19 с.
2. Долгова Е.В. Дискурсивные и коммуникативные особенности речевого жанра "портрет делового человека" : на материале русского и английского языков : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.19 / Долгова Елена Викторовна; [Место защиты: Моск. гор. пед. ун-т]. - Москва, 2010. - 20 с.
3. Гаталова М.А. Специфика коммуникативного поведения американского делового человека (гендерный аспект): диссертация ... кандидата Филологических наук: 10.02.04 / Гаталова Мария Андреевна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»], 2019.- 179 с.
4. Иванова М.М. Языковая объективация концепта "предприниматель" в русском языке : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Иванова Марина Михайловна; [Место защиты: Воронеж. гос. ун-т]. - Воронеж, 2008. - 22 с.
5. Баданян И.Ф. Концепт "Деловая женщина" и его языковая экспликация в современном медиадискурсе: на материале русского и немецкого языков: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Майкоп, 2017. – 28 с.
6. Бактиярова Р.М. Қазіргі медиадискурстағы "іскер әйел" концептісі [Мәтін] : Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайын. дисс : 6D021300 – Лингвистика / Р. М. Бактиярова ; ғылыми кеңесшілері: Қ. У. Есенова, Elvire Diaz, Licia Bagini ; Абай атын. Қазақ ұлттық педагогикалық ун-ті... – Алматы : [б. ж.], 2022. - 149 б.